

Exploración de sinergias entre sistemas de agua urbana y comunidades energéticas renovables locales: el caso de Arteixo (A Coruña)

J.M. Álvarez-Campana^{1,2} y J. Fariñas²

¹ *Universidade de A Coruña, Ingeniería Civil, GEAMA. A Coruña*

² *Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, SUMARTE. Arteixo (A Coruña)*

E-mail del autor para la correspondencia: j.alvarez-campana@udc.es

Resumen

La relación agua-energía, tanto cualitativa como cuantitativamente, puede verse como un indicador de la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de agua urbana. En Arteixo (A Coruña), la entidad gestora del agua urbana es la empresa pública SUMARTE; que está implementando el programa Arteixo/Sumagua_2025 para mejorar la eficiencia, digitalización y sostenibilidad de sus sistemas de agua urbana.

Asimismo, en la Directiva Marco del Agua (2000) se afirma que “es necesaria una mayor integración de la protección y la gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, tales como las políticas en materia de energía”. Por otra parte, la Directiva 2018/2001, sobre fomento del uso de energía renovable, establece como mandato el proporcionar un marco que permita fomentar y facilitar el desarrollo de las comunidades de energías renovables. En la Directiva 2019/944 se recoge la figura de Comunidad Ciudadana de Energía, definiéndola como “una entidad jurídica (...) cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad (...)”

En este marco, con la participación del ayuntamiento de Arteixo y SUMARTE, la Comunidad Enerxética Cidadá de Arteixo (CoECA), tiene proyectada una central fotovoltaica de 1,6 MW, para atender el consumo de cerca de 1.000 usuarios.

La interrelación entre estas actuaciones permitirá amplificar los beneficios medioambientales (reducción de huella de carbono, proximidad producción-consumo, optimización de consumos en agua urbana...), económicos (economía de escala, reducción de costes de operación y de facturas de energía eléctrica...) y sociales (mayor equidad, apoyo a colectivos vulnerables y lucha contra la pobreza energética...).

Así, la comunicación que se presenta explora detalladamente (en la dimensión medioambiental, económica y social), desde la perspectiva y competencias de un mismo operador público (SUMARTE), las potenciales sinergias entre sistemas de agua urbana (abastecimiento y saneamiento) de Arteixo, y la nueva comunidad energética renovable local (CoECA).